

ЁШЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ИМКОНИАТЛАРИ

Исабаева Машхура Мухиддиновна

биология кафедраси доценти

Раҳимжонова Мухлиса Равшанжон қизи

Кокон Давлат педагогика институти аниқ ва табиий фанлар йўналиши

йўналиши магистранти

rahimjonovamuxlisa79@gmail.com

Аннотация. Мазкур маколада ёшларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг педагогик - психологик имкониятлари таълим мазмунига замонавий ёндашувлар ва касбий компетентлик асосида ёритиб берилган. Касбий фаолиятга тайёрлашнинг педагогик психологик мақсад ва вазифаси мотивацион ва ижодкорлик ёндашувлар асосида аниқланган.

Калит сузлар: Ижодкорлик, тўғри касб танлаш, ижтимойлашув, педагогик психологик ёндашувлар, қобилият, мотивацион жараён, касбий компетентлик, конструктив, коммуникатив.

Ўзбекистон Республикасининг кадрлар тайёрлаш миллий модели давлатимизнинг истиқболли тараққиётини таъминловчи асосий омиллардан бири шахсни жамият эҳтиёжига жавоб берувчи касб эгаси этиб тарбиялашга асосий эътибор қаратилганлиги билан белгиланади. Умумий ўрта таълим соҳасида битирувчиларнинг ўз иқтидори ва қизиқишларига мос касбни танлаб олишига кўмаклашиш асосида касбий фаолиятга йўналтиришнинг чора тадбирларини ишлаб чиқиш ижтимоий муаммо бўлиб, бу масалани ижобий ечимини топиш таълим тизимида долзарб аҳамият касб этади. Шунингдек, ёшларни таълим-тарбия жараёнида мустақкам билим билан қуроллантириш, умуминсоний қардрийатлар руҳида тарбиялаш, турмуш тарзи давомида меҳнат кўникмаларини шакллантириб бориш, ижтимоий зарур касбий фаолиятга

тайёрлашнинг етакчи механизмлари педагогик-психологик тизимида ёндашув асосида амалга оширилади. Мазкур тизим омиллар, вазифалар ва креативлик фаолиятини ўз ичига олади.

Ёшларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг педагогик-психологик шароитлар тизимида қуйидаги омиллар муҳим аҳамиятга эга: мотивацион (педагогнинг касбий фаолиятида ижоднинг ўрни ва ролини асослаб бериш; муаммони ҳал қилиш учун янги имкониятлар пайдо бўлиши мумкинлигини тушуниб етиш); конструктив (ёшларни касбий фаолиятга тайёрлашда ўқитиш мазмунига ижоднинг турли даражаларига таълуқли масалаларни киритиш; шунга мос келадиган методик қўлланмалар билан таъминланганлик); ташкилий (ўқув–ижодий фаолиятни ташкил қилишнинг метод ва шаклларида фойдаланиш; ўқитишни ташкил қилишнинг индивидуал ва гуруҳ шаклларида фойдаланиш); коммуникатив (ўқитувчида етарлича юқори савияда коммуникатив маданиятнинг шаклланганлиги; ўқитувчи ва талабаларнинг субъект – субъект ўзаро алоқаси шакли сифатида диалогдан фойдаланиш) педагогика олий ўқув юртлирида ўқув фаолиятида талабаларнинг касбий фаолиятга тайёрлашда ижодкорлик қобилиятларини ривожлантиришнинг самарадорлигини таъминлайди.

Ёшларни касбий фаолиятга тайёрлашда педагогик - психологик вазифалар муҳим аҳамиятга эга бўлиб улар қуйидагилардан иборат:

1. ёшларда аниқ касбий фаолиятга оид бўлган қизиқишларини янада такомиллаштириш (фаол методлар, воситалар, давра суҳбатлар ва психологик тренинглар асосида); касбий фаолиятни шакллантиришга оид анкета сўровнамалар ташкил этиш, улар асосида семинар тренинглар ташкил этиш; кўп қиррали қизиқишига эга бўлган ёшларда ўзига кўпроқ ёққан соҳага таълуқли фан тўғаракларни ташкил этиш ва мотивацион муҳит асосида иштирок этишга амалий ёрдам бериш; ёшларнинг ўзи қизиқадиган таълими йўналишига жалб қилиш ва эгалланган иқтисодий билимларни амалда қўллашларига эришиш; турли хил соҳа вакиллари билан баҳс мунозаралар ташкил этиш, экскурсиялар ташкил этиш кабилар. Ҳозирги кунда бундай вазиятларни олдини олиш

мақсадида таълим тизимининг барча бўғинларида касбий компетенциявий ёндашувга асосланган ДТС ларни яратиш ва таълим жараёнига педагогик ва психологк ёндашувлар узвийлигини таъминлаш зарурияти юзага келди. **Хулоса.** Олий таълим муассасаларида таълим жараёнини самарали ташкил этилиши бевосита талабаларнинг касбий фаолиятини шакллантиришга, уларда ўз устида мустақил ишлаши ва ижодий фаолият юритиш кўникмаларини ривожлантириш зарурий омиллардан саналади. Бунинг учун педагогик – психологик дидактик мақсадларини аниқ белгилай олиш ва инновацион таълим асосида бошқаришнинг ўзига хос методик тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш муҳим ўринга эга. Педагог олимлар томонидан ёшларнинг касбий тайёргарлигини шакллантириш, ўқитиш самарадорлигини оширишда уларнинг креатив фаолиятини ривожлантиришнинг педагогик психологик аспектлари, контектли, дидактик, конструктив омилларидан самарали фойдаланиш имкониятлари тадбиқ этилган бўлиб, таълим тизимини барча бўғинларида самарали аҳамият касб этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Юзликаева Э.Р. Теория и практика подготовки учителя к диагностической деятельности: Автореф. дис. ... доктора пед. наук. – Ташкент: ТГПУ, 2012. – 42 с.
2. Қурбонов Ш.Е., Сейтхалилов Е.А., Иноятов У.И., Юзликаева Е.Р., Шарипов Ш.С. Кадрлар тайёрлаш миллий модели ва дастури: «Ислом Каримов модели» - Ўзбекистон мустақиллигининг юксак ютуғи ва натижаси./ Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДПУ, 2013. – 234 б.]
3. Уразова М.М. Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаш фаолиятига тайёрлаш технологиясини накомиллаштириш. Докторлик диссертацияси 2014й.
4. Ходжаев Б.Х. Умумий педагогика. Дарслик.: «Sano-standart» nashriyoti, Т., -2017й., - 416 бет.